

AUTONOMOUS MICROCO - GENERATOR POWERED BY BIOGAS**Efimova O.N.,***PhD, docent**NPJSC Almaty University of power engineering and telecommunication named after Gumarbek Daukeev***Maratova A.K.***Master degree**NPJSC Almaty University of power engineering and telecommunication named after Gumarbek Daukeev***АВТОНОМНЫЙ МИКРОКОГЕНЕРАТОР РАБОТАЮЩИЙ НА БИОГАЗЕ****Ефимова О. Н.***к.т.н., доцент**НАО Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева***Маратова А.К.***Магистр**НАО Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878473>**Abstract**

This paper examines the development of a micro-cogenerator prototype that is capable of producing 2.0 kW of electric power and 5.0 kW of thermal power. It is designed for isolated locations and is powered by gas generated from biomass anaerobic digestion. This unit is based on a prototype created at the Istituto Motori CNR of Italy and is intended to be used with small biomass reactors that require some of the heat produced by the internal combustion engine to operate efficiently.

The internal combustion engine has been modified to use natural gas with partial methane content or LPG when necessary. The generator is a permanent magnet generator powered by a low cost inverter that is both efficient and lightweight, allowing for the inclusion of an electric energy storage system to compensate for service interruptions.

The main objectives of this cogeneration unit are decreasing of cost, longevity, low noise, vibration, and good electrical effectiveness. It has a lot of options when it comes to providing gas and electric needs, making it a smart and cost-effective way to convert energy in many situations where electricity is not easily available, as well as reducing CO₂ emissions.

Аннотация

В данной статье рассматривается разработка прототипа микрокогенератора, способного производить 2,0 кВт электроэнергии и 5,0 кВт тепловой мощности. Он предназначен для одиночных автономных приложений и питается от газа, полученного в результате анаэробного сбраживания биомассы. Эта установка основана на прототипе, созданном в Istituto Motori CNR в Италии, и предназначена для использования с небольшими реакторами на биомассе, для эффективной работы которых требуется часть тепла, производимого двигателем внутреннего сгорания.

Двигатель внутреннего сгорания был модифицирован для работы на природном газе с частичным содержанием метана или сжиженном нефтяном газе, когда это необходимо. Генератор представляет собой генератор с постоянными магнитами, питаемый от недорогого инвертора, который одновременно эффективен и легок, что позволяет использовать систему накопления электроэнергии для компенсации перерывов в обслуживании.

Основными целями этой когенерационной установки являются снижение затрат, долговечность, низкий уровень шума/вибрации и хороший электрический КПД. У него есть множество вариантов, когда речь идет об обеспечении потребностей в газе и электричестве, что делает его разумным и экономичным способом преобразования энергии во многих ситуациях, когда электричество не всегда доступно, а также снижает выбросы CO₂.

Keywords: biogas, microco - generation, microgrids, distributed generation, natural gas.**Ключевые слова:** биогаз, микрокогенерация, микросети, распределенная генерация, природный газ.**1. Введение**

Микрокогенерация считается разумным способом преобразования энергии для домов и дешевым способом достижения полного использования энергии топлива вместе со значительным сокращением выбросов CO₂. Что касается очень малых энергосистем (т.е. менее 2,5 кВт электроэнергии)

имеющиеся на рынке системы, приводимые в движение двигателем внутреннего сгорания, могут производить электрическую мощность от 1 до 2,5 кВт, например, Ecowill- Honda [1], AT-Motoren Vulcan [2], Proenvis Prio 5.2 [3] — эти модели предлагают довольно интересные общие характеристики с точки зрения электрического КПД (около

25%) и коэффициента мощности P.E.R. (Коэффициент первичной энергии, который представляет собой коэффициент использования энергии топлива) составлял от 85% до 93%.

Агрегат Honda (разработанный совместно с Vaillant) имеет электрическую мощность 1,0 кВт, тепловую мощность 2,8 кВт с чистым электрическим КПД $\eta_{E.E}=26\%$, этот результат был достигнут благодаря использованию нетрадиционного термодинамического цикла метода Аткинсона (с тактом расширения, более длинным, чем такт сжатия).

AT-Motoren Vulkan — еще один агрегат, доступный только для немецкого рынка, который имеет большой рабочий объем и электрическую мощность от 1,5 до 2,5 кВт, а тепловую мощность — от 3,0 до 5,0 кВт. Система может обеспечить интересный чистый электрический КПД $\eta_{E.E}=24\%$ и хорошее P.E.R.=90% благодаря дополнительному теплу, полученному от асинхронного генератора с жидкостным охлаждением. Третий блок был недавно представлен на рынке и характеризуется одним цилиндром и диапазоном электрической мощности от 1,3 кВт до 2,0 кВт и тепловой мощностью от 3,5 до 5,2 кВт с максимальным электрическим КПД 25%. Другие термодинамические циклы, такие как цикл Стирлинга, далеки от приведенных выше значений электрического КПД (установленного между 10% и 15%) и по этой причине не могут конкурировать с двигателями внутреннего сгорания даже с точки зрения оптимального соотношения электрической/тепловой мощности, требуемого современными двигателями. высокоэффективные дома с уменьшенной потребностью в энергии. Наоборот, агрегаты на основе двигателей внутреннего сгорания больше подходят для такого рода коммунальных услуг, но все же имеют некоторые недостатки, такие как громоздкость, низкий электрический КПД, но в основном общая стоимость, что делает необходимой некоторую государственную финансовую поддержку быть действительно привлекательным.

В то же время были рассмотрены три различных прототипа, спроектированных, построенных и

Рис. 1: Внутренняя схема метантенка биогаза.

Чтобы еще больше повысить производительность газа, метантенки для биогаза последнего поколения могут быть объединены с когенерацион-

разработанных авторами в [5-8], характеризующихся одинаковой электрической мощностью, всегда работающих на газовых смесях, таких как природный газ или газы на основе метана.

Целью сравнение упомянутых микрогенераторов было достижение более высокой средней нагрузки (по сравнению с другими конкурентами), тем самым повышая глобальную эффективность. В каждом случае для этих систем был зарегистрирован лучший электрический КПД (до $\eta_{E.E}=26\%$), даже если более высокие нагрузки и удельная мощность требовали более точного контроля соотношения воздуха и топлива и специального трехкомпонентного катализатора, особенно уменьшить очевидный тенденция к более высокому образованию NOX (из-за более высокой температуры, достигаемой при сгорании).

2 Эксперимент: новый двигатель на биогазе

На основе современного уровня техники и опыта, накопленного при работе с вышеупомянутыми различными прототипами, был разработан новый двигатель для использования биогаза в качестве основного топлива или, в качестве альтернативы, сжиженного нефтяного газа. Биогаз является очень привлекательным способом преобразования биологических отходов животных, человека и биомассы в газ на основе метана, пригодный для преобразования энергии. В последние годы на рынке было предложено много небольших реакторов, поскольку они могут быть приняты во многих ситуациях (например, в небольших фермах, сельских общинах, особенно в странах третьего мира и странах с развивающейся экономикой), где существует насущная потребность в энергии (электроэнергии), горячей воде или газе для приготовления пищи). Эти системы достаточно просты в управлении и абсолютно рентабельны с точки зрения собственной эффективности, а также решают очень важную проблему с точки зрения удаления биологических отходов, потенциально очень опасных при неправильном обращении. На рис. 1 и 2 представлены схема малого биогазового реактора и внешний вид серийно выпускаемой установки.

Рис. 2: Внешний вид малой биогазовой установки.

ными установками, поскольку часть тепла, производимого двигателем внутреннего сгорания, может нагревать реактор, обеспечивая стабильное и эф-

фактивное поведение в отношении химических реакций. В частности, фиксирование температуры между 35°C и 40°C может ускорить процесс преобразования и сделать систему нечувствительной к внешней температуре. Таким образом, комбинация когенерационной системы и такого типа преобразователя биомассы может быть действительно привлекательной для надежной и экономичной системы, решающей наиболее важные вопросы, такие как габаритные размеры и полный рабочий контроль.

Для достижения этого результата должна быть принята надежная когенерационная установка малой мощности, специально разработанная для работы на топливе на основе метана, простая и абсолютно надежная в отношении срока службы. То же самое было непосредственно основано на одном из трех блоков [7], сохранив ту же архитектуру и большинство технических решений, то есть одноцилиндровую вертикальную компоновку коленчатого вала, движение толкателя и коромысла клапана с гидравлическим подъемником и полным масляным охлаждением, что дает ему большую часть технического решения, обычно используемого для двигателей большой мощности.

Что касается архитектуры цилиндра и головки, то для этого конкретного прототипа было решено отказаться от предыдущего решения, которое заключалось в единой компоновке (цилиндр и головка), потому что это приводило к удорожанию с точки зрения производственных затрат и меньшей

управляемости с точки зрения стандарта качества; также заявленные преимущества, связанные с отсутствием какой-либо прокладки головки блока цилиндров, оказались незначительными для этой удельной мощности. Были спроектированы и изготовлены новый цилиндр и головка, а конструкция впускного канала была существенно изменена, чтобы улучшить турбулентность и скорость сгорания при работе на такой низкой скорости 1800 об/мин.

Водоизмещение должно было учитывать переход на газообразное топливо с более низким содержанием энергии, такое как биогаз. Таким образом, был принят больший рабочий объем по сравнению с предыдущим прототипом [7], в котором использовался другой поршень с большим отверстием, только что выбранный из стандартного серийного производства. Камера сгорания расположена внутри днища поршня и имеет вогнутую форму с ограниченной площадью сжатия (относится к общей площади сечения цилиндра). Степень сжатия, выбранная для этого прототипа, составляла 12,6, что является достаточным для достижения высокой эффективности и все еще далеко от проблем с детонацией. Этот последний результат является результатом сочетания высокой турбулентности, создаваемой впускным каналом, вместе с компактной камерой сгорания и использованием биогаза в качестве топлива, характеризующегося высоким октановым числом (O.N. ≈ 115). В таблице 1 обобщены основные характеристики двигателя.

Таблица 1

Характеристики двигателя.

Цилиндр	1 (вертикальная ось)
Объем	190 см ³
Коэффициент сжатия	12,6
Скважина	63,5 мм
Длина хода	60 мм
Длина стержня	98 мм
Диаметр впускного клапана	26 мм
Диаметр выпускного клапана	22 мм
Клапан рабочий	Толкатель и коромысло
Система охлаждения	Масло (головка и цилиндр)
Система смазки	масло под полным давлением

Агрегат был разработан для работы только в условиях полной нагрузки, поэтому дроссельный клапан на впускном канале не рассматривался. Чтобы обеспечить прямолинейное стехиометрическое управление и заставить трехкомпонентный катализатор на выпуске работать в наилучшем состоянии и с максимальной эффективностью, был установлен еще один регулирующий клапан, настроенный для управления подачей топлива в двигатель и учитывающий различный состав природного газа в зависимости от поведения биогазового реактора.

Управление расходом топлива контролируется электронным блоком управления, специально разработанным для этого прототипа. Эта же система также управляет высокоэффективной системой зажигания, способной производить искры высокого напряжения (> 28 000 В), что подходит для газовых смесей на основе метана, особенно при высоком давлении в конце сжатия.

На рис. 3 и 4 представлены соответственно прототип в разрезе и его внешний вид.

Рис. 3: Прототип в разрезе.

Рис. 4: Внешний вид прототипа.

Двигатель был снабжен новой конструкцией единого корпуса системы выпуска отработавших газов, в котором седло лямбда-зонда, катализатор, теплообменник и глушитель расположены в одном цилиндрическом корпусе из нержавеющей стали.

Выходящий газ сначала проходит через трехходовой катализатор, а затем выходит наружу по коаксиальному двойному спиральному водяному каналу, который действует как теплообменник и глушитель. Спасательный контейнер можно увидеть на рис. 5.

Рис. 5: Ресивер с катализатором, теплообменником отработавших газов и глушителем.

Лабораторные инструменты, используемые для определения характеристик выбросов: первичный выхлопной газ был проанализирован с помощью измерительной системы API-COM (мод. S-5000), состоящей из анализаторов NDIR (недисперсионный инфракрасный детектор), CLD (хемиллюминесцентный детектор) и FID (пламенно-ионизационный детектор) от Emerson.

Биогаз, использованный во время полевых испытаний, был получен вне реактора, т.е. путем смешивания метана и CO₂ и других неактивных газов (таких как N₂). В Таблице 2 представлены глобальные характеристики принятого биогаза. В таблице 3 указана общая мощность двигателя внутреннего сгорания при эталонной скорости 1800 об/мин после стандартного катализатора.

Таблица 2

Глобальные характеристики биогаза.

CH ₄	CO ₂	Другие	Л.Н.С. МДж/нм ³	Октановое число
62.0	35.0	3.0	23.0	115

Таблица 3

Общие характеристики тормоза.

Мощность [кВт]	Скорость [об/мин]	МНС [ч/млн]	СО [%]	NO _x [ч/млн]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	Глобальная эффективность
2.1	1,800	450	0.05	265	12.9	0.06	0.32

Полученные результаты весьма интересны, если отнести их к экспериментальной установке не только с точки зрения глобальной эффективности, но и в отношении выбросов, благодаря стехиомет-

рической настройке, исключающей метановые углеводороды. Этот аспект можно было бы еще улучшить, если бы был доступен оптимизированный трехкомпонентный катализатор небольшого раз-

мера, поскольку стандартный катализатор не предназначен для окисления такого стабильного компонента, как молекула метана.

3 Электрическая система

Оптимизация двигателя привела к максимальному крутящему моменту при фиксированной скорости вращения около 1600 об/мин, за которым последовало медленное уменьшение наклона кривой крутящего момента для более высоких скоростей. Таким образом, двигатель был готов создать условия для стабильной работы в паре с электрогенератором. Конечной целью этой микрогенерационной установки было производство вне сети 230 В переменного тока, что вполне эквивалентно сети по качеству электроэнергии.

Та же платформа может быть также подключена к сети (если таковая имеется) с выпрямителем,

который может питать звено постоянного тока инвертора и, в конечном итоге, систему хранения. Этот последний элемент может быть действительно фундаментальным для удовлетворения реальных потребностей автономных коммунальных предприятий с их колебаниями мощности, обеспечивая то же самое через систему сглаживания пиковых нагрузок. Общая схема микрогенерационной установки с интерфейсным преобразователем и накопителем энергии показана на рис. 5 [8], с системой генерации, активным выпрямителем (VSR), управлением накопителем (пакет DC/DC, подключенный к сети.) и интерфейсным преобразователем (VSI), подключенный к нагрузкам 230 В переменного тока.

Рис. 5: Схематическое изображение когенерационной установки с интерфейсным преобразователем.

Выбор электрического генератора был сделан среди множества различных трехфазных блоков с постоянными магнитами из-за их внутренней высокой удельной мощности и эффективности, возможно, с водяным охлаждением для большей компактности и снижения шума. Это решение может также обеспечить существенное уменьшение габаритных размеров, поскольку не нужно использовать охлаждающий вентилятор и систему впуска воздуха с большим глушителем. Поскольку генераторы с жидкостным охлаждением не были доступны, было решено использовать обычный генератор с маховиком массового производства с воздушным охлаждением и оснастить его корпусом новой конструкции с внешней циркуляцией воды (предназначенной для охлаждения некоторых конкретных деталей, таких как ламинаты магнитного железа) и внутренняя циркуляция воздуха, нагнетаемая вентилятором и предназначенная для контроля температуры змеевиков, что приводит к полной герметизации для снижения уровня шума.

Генератор прошел стендовые испытания с резистивной цепью для изменения внешней нагрузки, температура водяного охлаждения была зафиксирована на уровне 50°C, что можно считать нормативным значением расхода воды на выходе в системе отопления дома. Был получен набор экспериментальных данных, которые затем представлены в Таблице 4, где мощность, КПД и коэффициент мощности представлены в зависимости от скорости вращения. Был измерен КПД генерации электрической машины $\eta_{gen}=89,8\%$, тогда как для интерфейсного преобразователя измеренный КПД составил $\eta_{conv}=96\%$, что дает КПД генерации электроэнергии (генератор и инвертор) $\eta_{e.g.}=86\%$ при 230°C. VAC, последний результат очень интересен. Электроэнергия, которую может производить система, может немного отличаться в зависимости от эффективной точки согласования с двигателем внутреннего сгорания, то есть рабочее состояние, при котором кривая крутящего момента, обеспечиваемая двигателем внутреннего сгорания, совпадает с кривой пассивного крутящего момента генератора.

Характеристика напряжения/скорости генератора.

Скорость [об/мин]	1800	1600	1400	1200
Эл. мощность [кВт]	2.30	2.0	1.65	1.30
Фактор силы	0.93	0.93	0.92	0.92
Эл. эффективность [%]	89.8	88.5	86.3	85.9
Механическая мощность [кВт]	2.50	2.25	1.90	1.50
Потери [кВт]	0.30	0.25	0.25	0.20

4 Результаты и выводы

Две системы, проанализированные отдельно, были окончательно соединены и испытаны, чтобы получить глобальную производительность в качестве Таблица 5: Общая электрическая и тепловая мощность.

Мощность [кВт]	Скорость [об/мин]	Суммарная теплота [кВт]	Суммарная энергия [кВт]	Электрический КПД [%]	Тепловой КПД [%]
1.95	1,770	4.57	7.60	25.6	60.0

Результаты довольно интересны, если говорить об экспериментальной установке, но они не совсем показали ожидаемое поведение в отношении выходной электрической мощности с производительностью 1,95 кВт при 1770 об/мин вместо ожидаемых 2,25 кВт (на основе электрических характеристик генератор и инвертор). Это можно объяснить меньшей стабильностью крутящего момента, типичной для одноцилиндрового четырехтактного двигателя [5]. Как видно, точка согласования между двигателем и генератором была достигнута при более низкой скорости, когда двигатель создает более высокий крутящий момент, а генератору требуется более низкое его значение.

Что касается тепловой энергии, то тепло от электрогенератора, охлаждения двигателя (головка и рубашка цилиндра) и выхлопных газов регенерировалось с помощью показанного выше охлаждаемого электрогенератора, многопластинчатого теплообменника (для смазочного/охлаждающего масла двигателя) и, наконец, с помощью упомянутого выше теплообменника-катализатора с одним корпусом. При номинальной электрической мощности 1,95 кВт установка вырабатывает 4,57 кВт тепловой мощности при тепловом КПД 60 %, соответствующем П.Э.Р. 85,6% и тепловое/электрическое отношение $\eta_{T/E}$ около 2,35, это значение хорошо подходит для большинства бытовых применений или может быть частично принято для нагрева биогазового реактора. Что касается термической эффективности, то прототип не был снабжен какой-либо ступенью конденсации, поскольку обычно биогаз может содержать некоторое количество сернистого компонента, который при контакте с водой может образовывать некоторые агрессивные компоненты (кислоты).

стве генератора электроэнергии и тепла. Характеристики микрогенератора по вырабатываемой электрической мощности в комплекте с инвертором приведены в таблице 5.

Предлагаемая микрогенерационная установка показала интересные общие характеристики, очень похожие на другие коммерческие конкуренты, и в будущем ее можно улучшить во многих аспектах. Конечная цель 2,0 кВт электроэнергии была вполне достигнута, и дальнейшие разработки двигателя внутреннего сгорания могут улучшить как электрический, так и тепловой КПД. Что касается газообразных выбросов, система должна быть снабжена эффективным малым катализатором, созданным специально для оксидных метановых углеводородов.

Список литературы:

1. <http://world.honda.com/cogeneration>
2. www.at-nord.de
3. www.proenvis.de
4. С. Ивата. «Исследование по эффективному управлению работой газопоршневой когенерационной системы в жилых домах», Тр. Международной конференции по газовым исследованиям (IGRC 2004), Ванкувер (Канада), ноябрь 2004 г.
5. П. Капальди. «Микрогенерационная установка мощностью 1,5 кВт для бытового применения», Proc. 2011-24- 0108 Международный конгресс ICE-SAE, Капри (Италия), сентябрь 2011 г.
6. Л. Брандо, П. Капальди, Р. Риццо. «Эффективная маломощная когенерационная установка, подходящая для жилых автономных приложений», Proc. SPEEDAM 2012, Сорренто (Италия), июнь 2012 г.
7. П. Капальди. «Новый разработанный высокоэффективный микрогенератор мощностью 1,5 кВт, подходящий для одиночного жилого дома» Proc. Конгресс Microgen3, Неаполь, Италия, апрель 2013 г.